

ENVOLVIMENTO DO CIDADÃO NA COCRIAÇÃO DE UM GUIÃO DE GRUPO FOCAL

Fernanda Moura Lanza^{1,2,3}, Elaine Santana^{2,3}, Iria Sanz^{2,3}, João Apóstolo^{2,3}, Silvia Silva^{2,3}

¹Universidade Federal de São João del-Rei, Minas Gerais, Brasil
²Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra, Portugal
³Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA:E)

INTRODUÇÃO

A Ciência Cidadã (CC) rompe com os paradigmas tradicionais da investigação científica ao transpor a abordagem tradicional (o fazer para o cidadão) para uma abordagem de envolvimento ativo (fazer com o cidadão) em diversas fases do processo investigativo.

Contudo, a incorporação da CC no domínio da enfermagem é um campo notavelmente recente, e a Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA:E) tem vindo a incorporar a CC nas suas práticas científicas.

OBJETIVO

Relatar a experiência de envolvimento de uma cidadã na cocriação de um guião de grupo focal no âmbito do projeto "A Implementação da Ciência Cidadã na Investigação em Enfermagem na UICISA:E".

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Para operacionalizar o envolvimento do cidadão no âmbito do projeto "A Implementação da Ciência Cidadã na Investigação em Enfermagem na UICISA:E", foi realizado um convite intencional a uma cidadã, cuja seleção se baseou na sua experiência como cidadã-cientista em pesquisas clínicas na área da saúde. A equipa de investigadores reconheceu que esta expertise vivida era essencial para a validação da pertinência e a clareza do guião.

IMPACTO

O envolvimento colaborativo foi fundamental para alinhar o guião aos objetivos da investigação, garantindo maior sensibilidade às discussões realizadas pelos participantes do grupo focal. A experiência proporcionou benefícios mútuos: para a equipa investigadora, aprendizagens sobre práticas participativas; para a cidadã, valorização do seu contributo no campo científico.

CONCLUSÕES

Este relato apresenta uma estratégia concreta de implementação da Ciência Cidadã numa investigação qualitativa em Enfermagem, com potencial para inspirar outros investigadores a adotar práticas semelhantes.

Saiba mais